

THE NEED OF MEDIA EDUCATION AND THE IMPORTANCE OF CONTENT IN THE UZBEK CHILDREN AND YOUTH PRESS

Farzona Xamroyeva

*Journalism&Mass Communcations University of
Uzbekistan, Masters Degree*

Annotation: *The scientific article explores and summarizes ideas on the development of media education, problems and solutions in children's journalism. The study of Uzbek children's periodicals as a factor in the spiritual and political development of society was conducted, and analyzes were conducted to encourage children to information literacy.*

Keywords: *media education, critical thinking, content, children's press*

Болалар ва ўсмирлар медиатаълимини ривожлантиришда болалар матбуотининг ўрни аниқ бироқ ҳали ҳануз етарли даражада ўрганилмаган. Аксарият ҳаваскор ва расмий болалар ва ўсмирлар оммавий ахборот воситалари ўзларининг медиа-маърифий имкониятларидан тўлиқ фойдаланмайдилар. Гарчи медиаматнларни яратишда болаларнинг иштироки ва уларнинг ҳаваскор нашрларни таёрлаши медиатаълим фаолиятининг муҳим элементи эканлиги тадқиқотчилар томонидан исботланган. Медиатаълимнинг бош вазифаси шахсларда ОАВ га нисбатан таҳлилий кўникмалар ва танқидий фикрлашни ривожлантиришдир.

Медиатаълим сўзининг келиб чиқиши борасида олим А.В.Федоров шундай изоҳ беради: “Media– атамаси лотин тилида восита маъносини англатади. Замонавий дунёда media– ОКВ -оммавий коммуникация воситалари (матбаа, фотография, радио, киноматография, телевизор, видео, мультимедиявий компьютер тизимлари, шу жумладан Интернет) ҳамда ОАВ оммавий ахборот воситалари атамаларининг аналоги сифатида ишлатилади.

Шу билан бирга “media” турли мамлакатлар талқинида стилистик жиҳатдан ташқари бошқа қоидаларга кўра тафовутга эга эмас.”¹

“Медиатаълим медиани ўрганишдир. Медиатаълим яратилаётган ва тарқатилаётган медиаматнлар билан боғланган. Таълим оловчиларда медиаматнларнинг мазмун-моҳиятига изоҳ ва баҳо бериш учун таҳлил қила олиш қобилиятини шакллантиради. Медиани ўрганиш одатда амалий тарзда, яъни медиаматнлар яратиш билан боғлиқ амалга оширилади. Медиатаълим медиани ўрганиш орқали медиасаводхонликни оширишга хизмат қилади.”²

Media representation— британиялик медиапедагог К.Багелгэт (Bazalgette, 1992) тасдиқлашича, медиатаълим моҳиятининг энг асосий 6 та тушунчалари (media agency, media category, media technology, media language, media audience)дан биридир. Media representation— қайта фикрлаш, медиаматндаги воқеликни талқин қилишдир. Болаларга ихтисослашган журналистикада болаларча ёзишга уринган катталар психологияси уфуриб турар экан, болалар ахборотни таҳлил, танқид, репрезентация яъни маълумотни қайта ўзи янги талқинда ярата олиш каби вазифаларни бажармай кўяди. Болалар қизиқтирган мавзуларни муҳокама қилиш, уни ёритишда журналистнинг маҳорат масаласи ҳам нашрнинг “оммабоп” бўлишида бирламчи талаб саналади. Ўзбекистонда кичик ёшдаги болаларнинг адабий-бадий безакли республика журнали “G’uncha” мисолида медиатаълим элементларига оид муносабатлар мавжуд. Журналнинг 2022 йил 3 сони март ойини яъни кўкаламзор ва баҳор дарагини билдириб турган миллий либослардаги қиз ва ўғил суратининг табиат гўзаллиги билан боғланган муқовада акс этади. Журнал ўзбек насрининг дилбар шоираси Зулфия Исроилованинг “Капалак” номли шеъри ва “Қушларнинг катта онаси” номли кичик ҳикоя билан бошланади. Баҳорга оид

¹ Федоров.А.В. Словарь терминов по медиаобразованию, медиапедагогике, медиаграмотности, медиакомпетентности. Москва. 2014

² Dorr, A. (2001) Media Literacy. In: International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. Vol. 14 / Eds.N.J.Smelser & P.B.Baltes. Oxford, 2001, pp.9494-9495.

ҳикоялар кетма-кетлигини Дилфуза Шомаликова ижодий ишлари давом эттиради. “Қанотсиз шар” номли Дилфуза Камолжонова муаллифлигидаги ҳикояда ҳаво шари борасида сўз юритилади ва аниқ маълумотлар бериб борилади. Аниқ маълумотларни ҳикоя усулида болаларга тақдим қилиш уларни илмий-оммабоп материаллар ўқишига ундайди дейиш мумкин.

“Истеъдод” рукнида эса Маърифат Толипова муаллифлигида “Ҳайиталининг ихтиролари” номли мақола бўлиб, унда оддий асли андижонлик 6 синф ўқувчисининг “Тико” енгил автомобилени юк машинаси қилиб ясагани ва унга “Тикопекап” деб ном берган. Фан-техникага болалар қизишини ўстириш учун сай-ҳаракат қилган журналист ушбу ўринда Ҳайиталининг жаҳондаги тенгдоши ясаган ихтиродан ҳам мисол келтирса, агар болалар ҳаракат қилса ва ўқиса албатта кўлидан буюк ишлар келиши мумкинлигига ишонтириши уларга руҳий мадад, мотивация бериши мумкин эди. Бироқ, материал фақатгина ахборот тақдим қилган. Фикрлашга, хулоса чиқаришга ва асосийси амалий ҳаракат қилишга ҳеч қандай ундовга эга эмас. “Зийнат боғда мевалар баҳси” номли материалда қўлланилган “анжирвой, анорполвон” сўзларининг қўлланилиши эса 6-11 ёшга мўлжалланган журнал учун ноўрин бўлиб, бундай номлар 3+ журналларда қўлланилиши мақсадга мувофиқ. Бошланғич синф ўқувчиси гарчи ҳали бола бўлса ҳам мактаб остонасига қадам қўйган ўқувчи сифатида янги маълумотлар ва қизиқарли ахборотларнинг кўнгилочар усулдаги тақдимоти билан ўз билимини бойитиши лозим. Саҳифада мантиқий саволлардан иборат “ Қувноқ тест” берилган. Бироқ, унинг муаллифи Юлдуз Тешабоева болаларга тестнинг тўғри жавобини текшириш имкониятини тақдим қилмаган. Бунда журнал саҳифа остига тўғри жавобни бизнинг ижтимоий тармоқ манзилимизга юборинг ва китоб ютиб олинг ёки “Зоопарк” ка чипта ютиб олинг каби акциялар билан ўқувчиларни қизиқтириши мумкин. Журналнинг 2022 йил 1 сонида “Берилган ҳарфлар иштирокида нечта сўз ҳосил қилиш мумкин?” сўз ўйини берилган ва

сўзлар учун катаклар қолдирилган ўйин мавжуд. Россиянинг “Мурзилка” журналида эса “По страницам сказочных вестей” номли кроссворд ўйин тақдим этилган бўлиб унда русс халқининг каттаю- кичигига сеvimли “Простоквашина”, “Буратино”, “Чебурашка Гена” “Гулливер в стране лилипутов” каби асарлардан қизиқарли саволлар тақдим қилинган. “G’uncha” Адабий- бадий безакли журнали ҳам болалар истагини қондира оладиган ўйинлар ва маълумот узатиш учулини хорижий журналлардан ўрганиши ва доимий йирик ҳажмли мақолалардан қочиши ва доимий равишда миллийликни эмас оммабопликни ифода этиши лозим.

Матбуот тилининг ўзига хос хусусиятлари ундаги вербал ва график компонентларнинг ўзаро таъсирлашувлари билан белгиланади. Шрифтнинг тури ва ҳажми, расмлар, ранглардан фойдланиш, қоғознинг сифати, материалларнинг саҳифада жойлашуви кабиларнинг барчаси сўзлар билан бирлашиб матбуотнинг ягона синкретик тилида кўринади. Айниқса, болалар нашрларида. Болалар нашрларининг тили содда, равон, тушунарли ва болаларбопдир. Болалар газетасини варақлаганизда саҳифаларда кўп мақолаларни, хабарларни, хатларни, шеър ва ҳикояларни учратасиз. Мақолаларнинг ҳар бири бола тилидан, унинг ўй-ҳаёлларидан келиб чиқиб ёзилган.³

Болалар онгига маърифий ҳисса кўшиш келажакка қўйилган энг мустаҳкам пойдевор бўлиб, тўғри, аниқ ва таҳлилий маълумот қабул қила олиш қобилятига эга ҳар қандай фарзанд кун келиб тўғри йўлдан қоқилмай, турли мафкуравий босимларга учрамай дадил қадам ташлайди. Буни ташкил қилишда эса айнан улар ўқийдиган нашрларнинг мазмунини назорат қилиш, болаларга сифатли, тўғри ва қизиқарли контент яратиш зарур.

³ Атакулова.А.С. Замонавий матбуотда болалар нашрлари:тадриж, таҳлил ва талқин. Маг. Диссертация, – Тошкент . 2012

“Контент – умумлаштирилган тушунча бўлиб, Интернет ривожланиши билан унинг мазмун кўлами янада кенгайди. Уни кўп соҳаларда қўллаш ва кўплаб таърифлар келтириш мумкин. Инглиз тилидан *content* –мазмун маъносини билдиради. Биринчи навбатда матн мазмуни тушунилади. Фотосуратлар, расмлар, видео ва аудио файллар медиа контент сифатида таснифланади. Бу атаманинг ўзи бизга медиа-коммуникация соҳасининг виртуал майдонидан келган.”⁴

Комикслар. *comic* инглиз тилидан “кулгули” маъносини билдириб, расмларда ҳикоя ёки кўлда чизилган расмларда ҳикоя маъноларини билдиради.⁵ Комикс ўзида адабиёт ва тасвирий санъат каби бадиий ижод шакллари бирлаштиради. Китоб ва журналларнинг иллюстрацион расмлари баъзан ОАВда ҳам чоп этилади. Уларнинг график роман, стриплар, веб-комикслар каби турлари кўп. Тадқиқотчилар фикрига кўра, комикслар ҳикояларнинг визуал ҳаракати акс этган ягона birlikдир. XX асрда комикслар оммавий маданиятнинг энг оммабоп жанрига айланди.

“Кўпинча савол туғилади: бола комиксни ўқиб бўлгандан кейин анъанавий адабиётни ўқишга қизиқадими? Афсуски тадқиқотлар ҳам бугунги кунда буни фоизи унчалик катта эмаслигини тасдиқлайди. Лекин Россияда комикслар билан боғлиқ нашриёт фаолиятини давом эттириш билан бу нисбатни ошишига ишонч бор. Комикслар, турли сабабларга кўра китобга катта қизиқиш кўрсатмайдиган болаларни ўқишга жалб қилиш учун ажойиб восита бўлиб хизмат қилиши мумкин. Бошқа нарсалар қаторида яхши комиксни ўқиш, болада хаёлот ва ижодий фикрлашни ривожлантиришни рағбатлантиради: комиксларни ўқиган болалар жуда кўп ихтирояротишни ва ўз ҳикояларини чизишни бошлайдилар. Ушбу ҳодиса, масалан, мактаб

⁴ Павленко Т.С.. Понятие “Контент”: типология, виды и технология получения дидактического контента в образовательном процессе Известия ВГПУ. 2017 <https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-kontent-tipologiya-vidy-i-tehnologiya-polucheniya-didakticheskogo-kontenta-v-obrazovatelnom-protsesse>

⁵ <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%81> Комикс. Википедия

ўқувчилари орасида классик ва табиий фанларга оид адабиётларни оммалаштириш учун муваффақиятли ишлатилиши мумкин (бир парча ўқиб, кейин уни комик чизгиларга айлантириш; биология дарслигидаги маълумотлардан фойдаланган илмий-оммабоп комикс китоб яратиш ва бошқалар).”⁶

2020 йил 2 сондаги “G`uncha” журналида аниқ руқн билан номланмаган Дилфуза Азимова муаллифлиги ва Сарвар Фармонов расмлари билан **“Мақтанчоқ жониворлар”** сарлавҳали комикс акс этган. Унда маймун, тўтиқуш, илон ва фил бош қаҳрамонлардир.

“Ҳайвонот боғида жониворлар суҳбатлашишарди:

Маймун: –Мен циркда акробат бўлишим мумкин.

Тўти: –Мен эса инсонлар билан мазза қилиб суҳбатлашаман.”

Илон: –Мен кемага арқон бўла оламан.

Фил: –Мен фақат филча бўла оламан.

–Ҳафа бўлмагин, болалар барибир сени яхши кўришади, дейишади дўстлари. –Раҳмат дўстларим. Жуда хурсанд бўлдим.

Ўзаро дўстлик мавзусини гавдалантирган ушбу комикснинг мазмун доираси тор, сўз бойлигидан деярли фойдаланилмаган. Мақсад фақат дўстнинг кўнглини кўтариш каби элементар ғояни сингдиргани салбий жиҳатдир. Комикслар тартиби рақамларда ифодалангани унинг кетма-кет мантиқий боғланишини қийинлаштирган. Суратларда образларнинг қиёфа ва кайфиятлари яққол акс этмагани, хотирада муҳрланмаслигига сабаб бўлиши мумкин.

⁶ Н.А.Пляцек Чтения комикса как увлечение : влияние на склонность к определённым школьным предметам. https://e.mospolytech.ru/files/portfolio/fl_e10747f816f2eb4d277c631ed499a0d5_1517998445.pdf

2019 8 сон “Мурзилка” журналида “Приключения мурзилки” (Мурзилканинг саргузаштлари) рукни остида Елена Усачева муаллифлиги Мила Лобова расмлари билан комикс тақдим этилган. Сичқон ва Мурзилка суҳбати:

“Сичқон: –Жазирама, чўмилиб чиқиш керак! Вой, сув қаерга йўқолди? Эххэй, ёрдам беринглар! Қургоқчилик бошланибди! Қурбақалар ҳам кўринмаяпти! Зудлик билан ёмғир керак!

Мурзилка: –Ҳамма нарсанинг ўз вақт соати бор, Сичқонвой! Қачондир ёмғир ўзи ёғиб қолади!

Сичқон: – Зудлик билан ёмғир керак! Ҳовуз қуриб қолибди. Чўмилишга жой йўқ. Қурбақалар ҳам йўқолибди!, –деди Сичқонвой сеҳргарга.

Сеҳргар: – Бу жуда осон!, –деди ва сеҳрли сўзларни айтди!

Осмондан балчиқ сув билан бирга қурбақалар ёғилди. Мурзилка ҳайрон бўлиб сўради: –Энди кўнглинг жойига тушдимми, Сичқонвой?

–Қандай кўнглим жойига тушсин, ахир бу қурбақаларку!, –дея яна норозилик билдирди. Шунда сеҳргар : –Сувни айтганингдек, ботқоқликдан олдим.... Шунда Мурзилка Сичқонвойга қараб: –Балки оддий ёмғирни кутармиз?, –дея сўрабди. Сичқонвой сеҳргардан дарёдан қурбақаларсиз сув олиб бер деб талаб қилибди. Сеҳргар яна сеҳрли сўзларни қайтарибди. Мурзилка ҳаммаси яхшиликка бўлмаётганини сезиб, хўрсинибди. Осмондан балиқли ёмғир туша бошлабди. Шунда Мурзилка Сичқонвойга қараб : – Эҳ, ахир айтгандимку одатий ёмғирни кутайлик деб!

Бошқа жониворлар дарё суви йўқ бўлганидан жахли чиқиб, Сичқон, Мурзилка ва сеҳргарни таъқиб қилибди. Сичқон сеҳргардан уларни қутқаришини талаб қилса, сеҳргар мени қўлимдан энди ҳеч нима келмайди, дея жавоб берибди. Мурзилка барча жониворлардан безорилик учун узр сўрабди.

Ҳаммасини ўз ҳолига қайтишига ваъда берибди. Шунда табиий ёмғир ёга бошлабди ва ҳамма ҳурсанд бўлибди. Биргина Сичқонвой: –Оббо, а бу нимаси? Яна қанча ёмғир давом этади? Тошқин бўлиб кеттику, –дея яна ношукр бўлибди. Мурзилка дўстига :–Кел яна сеҳргардан ёрдам оламиз, деса Сичқонвой:–Йўқ, ўз вақтида тугай қолсин. Ҳамма нарсанинг ўз вақти соати ор, деб жавоб қайтарибди.”

Доим норози ва ношукр кайфиятда юрадиган, ўйламай иш қиладиган Сичқонвой, Мурзилканинг гапига кирмагани, сабр қилмагани учун бошига тушган кўнгилсизликлардан сабоқ олади. Бу комикс орқали болажонларни сабрли бўлишга, бирор нарса талаб қилиб хархаша қилмасликка ундаш мумкин. Сарик қаҳрамон Мурзилка эса болаларнинг рамзий дўсти бўлиб ундан кўп ибратли нарсалардан сабоқ олишлари мумкин. Ҳикоянинг кизиқарли сюжети, ғоявий ва мантиқий кетма-кетлиги мос ва тушунарли. Ҳикоянинг якуни фақат яхшилик билан тугаб қолмай, қиссадан ҳисса олишга болани ундайди.

10.04.2022 йил санасида Telegram ижтимоий тармоғи орқали онлайн ижтимоий сўровнома ўтказилди. Умумий 330 нафар иштирокчилар “Болалар матбуоти болаларга медиатаълимни ўргатиши керакми?” сўроғига ўз холис овозларини тақдим этишди.

Демак, омма медиатаълим бўйича илм ва кўникмага талабгор. Талаб бўлган жойда амалий натижанинг кўйилиши, фаолият турининг ижобий муваффақиятига замин бўлади. Юртимиздаги болалар нашрлари ушбу муҳим масалани чуқур ҳис қилган ҳолда, масъулият билан ўз вазифаларига ёндашишлари, миллат фарзандларини жаҳондаги замондошларидан ортда қолмаган ҳолда билимли ва кенг дунёқарашли қилиб зиё улашишлари даркор.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш жоиз, болалар матбуоти шундай кучга эгаки, у ёш авлоднинг ҳаёти, турмуш шароитлари, уларнинг ютуқ ва камчиликларини ёритувчи воқеликка айланади. Унинг ёрдамида болалар дунёқараши ўсади, тафаккури шаклланади, маънавий, тарбиявий, ахлоқий масалаларга қаратилган таҳлилий мақолалар билан бола катта ҳаётга қадамба-қадам улғаяди. Болалар матбуотига қизиқиши уйғонган қалбда ёш ижодкор авлод шакллана бошлайди. Шу аснода таҳририят ва унинг аудитоиряси мақсадлари бирлашади.

“G`uncha” ва “Мурзилка” журналларининг болалар матбуотига қўшаётган ҳиссаси беқиёс. Бироқ, маълумот узатишда усул ва услуб жиҳатлари, болаларни қизиқтиришда “Мурзилка” қўллаган турли ўйин ва жумбоқлардан ҳамда қўл ишлари учун ажратилган саҳифалардан намуна сифатида фойдаланиш ва татбиқ этиш мақсадга мувофиқдир.

Медиатаълим интерфаол ўқувчига индивидуал таъсир этадиган усул сифатида таълим жараёнига жадал суръатлар билан кириб келмоқда. Медиатаълим ўқувчини мустақил фикр юритишга, ижодкорлик фаолият-ларини ривожлантиришга, ахборот олиш, уни қайта ишлаш умумлаштириш, хулоса чиқаришга ўргатади. Медиатаълим қанчалик мустаҳкам бўлса, ўқувчи дунёқараши, интеллектуал салоҳияти шунчалик ривожланади ва камол топади. Бу эса миллий истиқлолимиз шарофатидир. Медиатаълимнинг жадал ривожланиши атрофимиздаги ҳаётни сифат жиҳатдан ўзгартиради ҳамда

кўплаб янги муаммоларни, масалан, ахборот маданиятини шакллантириш ҳамда ўсиб келаётган авлод саломатлиги учун сўзсиз хафзилигини таъминлаш муаммоларини келтириб чиқаради. Ахборот билан ишлаш, ахборот қидириш, зарурларни ажрата билиш, қайта ишлаш, тартибга келтириш, ахборот мазмунини тушуниш мантиқий яқинларини ажратишни ўрганади. Шулар асосида ахборот маданияти шаклланади.

Фойдаланилган адабиётлар.

- 1 Федоров.А.В. Словарь терминов по медиаобразованию, медиапедагогике, медиаграмотности, медиакомпетентности. Москва. 2014
- 2 Dorr, A. (2001) Media Literacy. In: International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. Vol. 14 / Eds.N.J.Smelser & P.V.Baltes. Oxford, 2001, pp.9494-9495.
- 3 Атакулова.А.С. Замонавий матбуотда болалар нашрлари:тадриж, таҳлил ва талқин. Маг. Диссертация, – Тошкент. 2012
- 4 Павленко Т.С. Понятие “Контент”: типология, виды и технология получения дидактического контента в образовательном процессе Известия ВГПУ. 2017 <https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-kontent-tipologiya-vidy-i-tehnologiya-polucheniya-didakticheskogo-kontenta-v-obrazovatelnom-protssesse>
- 5 <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%81> Комикс. Википедия
- 6 Пляцек Н.А. Чтения комикса как увлечение: влияние на склонность к определённым школьным предметам. https://e.mospolytech.ru/files/portfolio/fl_e10747f816f2eb4d277c631ed499a0d5_1517998445.pdf